

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»

mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

ADABIYOTDA MAZMUN VA SHAKL MASALASI

Suyunov Mavlonberdi Rahmonovich,
akademik Bobojon G‘afurov nomidagi DTM
Xo‘jand DU dotsenti, filologiya fanlari nomzodi
E-manzil: b.fayz.1961@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218991>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mazmun va shakl mutanosibligi haqida fikr yuritilgan. Unda mazmun va shaklga doir nazariy qarashlarga munosabat bildirgan. Ularning bir-biriga bog‘liq jihatlariga ham e‘tibor qaratildi. Mazmun va shakl xususiga istiqlol davridagi yangicha ilmiy–nazariy qarashlar va xulosalar umumlashtirildi.

Kalit so‘zlar: mazmun, shakl, g‘oya, syujet, kompozitsiya, badiiylik, xarakter, an‘anaviylik.

Аннотация. В данной статье высказывается мнение о соразмерности содержания и формы. В ней дан ответ на теоретические взгляды на содержание и форму. Также уделяется внимание их взаимосвязанным аспектам. Обобщаются научно-теоретические взгляды и выводы о содержании и форме в период независимости.

Ключевые слова: содержание, форма, идея, сюжет, композиция, художественный, характер, традиционализм.

Annotation. This article expresses an opinion on the proportionality of content and form. It provides a response to theoretical views on content and form. It also focuses on their interrelated aspects. It summarizes scientific and theoretical views and conclusions on content and form during the independence period.

Key words: content, form, idea, plot, composition, artistic, character, traditionalism

Mazmun falsafiy jihatdan olganda har qanday narsa–hodisaning ichki mohiyat qismidir. Badiiy tafakkur nuqtai nazaridan esa badiiy qayta aks etgan hayotiy haqiqatdir. Hayotiy haqiqat esa asar mavzusi tasvirlanayotgan voqealar, unga muallifning munosabatlari va nihoyat g‘oyalar olamida badiiy ifodalanadi. Mazmun doirasiga kiruvchi kategoriyalar sirasida asar muammosi muhim rol o‘ynaydi. Bu masala slavyan adabiyotshunosligida yaxshi e‘tirof etilgan. Hatto asarning nomlari uning muammolaridan oldinda mujda beradi: “Rossiyada kim yaxshi yashaydi”, “Aqllilik balosi”, “Po‘lat qanday toblandi”, “Urush va tinchlik” va h.k. Ko‘rinadiki, adabiyotshunoslarimiz mazmun sirasiga, albatta, asar muammosidan mavzu, mavzu o‘z navbatida asar muammosi bilan, nihoyat asar g‘oyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Shuning uchun ham badiiy asarga hayotiy muammo qo‘ya bilish ham ijod jarayonining asosiy reja va vazifalaridan biridir. Asar mazmuniga oid muammoni ijod jarayonida joyiga qo‘ya bilmaslik uning syujeti, kompozitsiyasi, g‘oyaviy yo‘nalishlariga g‘alizlik olib kirishi tabiiy hol. Ayniqsa, yosh ijodkorlar uchun mazmun asar muammosidan boshlanishi tajriba va mahorat uchun muhimdir.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

Demoqchimizki, muammo asar mazmuni doirasida tahlil qilinishini adabiyotshunoslikda maxsus o‘rganilishi kerak.

Mazmun borasida yana bir munozarali masalani o‘rtaga tashlamoqchimiz. U ham bo‘lsa badiiylikni shakl va mazmunga munosabatidir. Aksar hol badiiylik shaklga nisbatan beriladi. Bu to‘g‘ri. Ammo mazmuni ko‘pincha “badiiy mazmun” atamasi bilan ifodalaymiz. Bizningcha, badiiylik mazmun sirasiga ham to‘liq oiddir. Badiiylikdan ayro mazmun yo‘q, bo‘lishi ham mumkin emas. Zero, ulug‘ Belinskiy Pushkin ijodi pafosi asarlari mazmunining umumiy ruhidan kelib chiqadi desa, bundan oziqlangan Izzat Sulton Qodiriy ijodining “umum ma‘nosi, ya‘ni pafosini” “zamonaviylik va badiiylik” deb ta‘riflagan. Ko‘rinadiki, mazmun hayotning badiiy haqiqat bo‘lsa va pafos san‘atkor ijodining umumiy ma‘nosi bilan aloqador bo‘lsa, shundan kelib chiqib, pafos mazmunga ham oiddir. G‘oyaviylikni faqat mazmundan, badiiylikni faqat shakldan izlash mutlaqo xatodir. Mazmun va shakl yangi tamoyilda o‘rganilar ekan, badiiylik mazmun sirasida ham talqin qilinishi dolzarb masalalardan biri sifatida qaralishi kerak.

Mazmunning yetakchiligi haqidagi qarash to‘g‘ri va bundan keyin ham shunday bo‘lib qoladi. U shaklga nisbatan tez o‘zgaruvchan. Hayot yangi–yangi voqealar, hodisalar va faktlar bilan boyib turar ekan, badiiy mazmun ham o‘zgarib, boyib boradi.

Adabiyotda ham qanday yangi davr va bosqich yangi mazmundan boshlanadi. O‘zbek adabiyotida ma‘rifatparvarlik, satirik, jadid yo‘nalishidagi adabiyotlar, “eng avvalo”, mazmundan boshlangan. Yangi mazmun o‘ziga munosib yangi shakl topib oladi. Ma‘rifatparvarlik va jadid adabiyot o‘ziga xosu mos mazmuniga yarasha drama, publitsistika, realist hikoya, qissa, keyinchalik roman, pamflet, siyosiy-ijtimoiy lirika va boshqa yangi adabiy janrlarga ega bo‘ldi. Istiqlol adabiyoti ham mazmundan boshlandi. Sotsialistik tuzumning umumlashtirilgan mulk, ya‘ni ishlab chiqarish vositalari xalq mulkiga aylantirilgan, barcha mehnatiga yarasha haq olishi tartibi buzildi. Uning o‘rnini bozor iqtisodi egalladi. Kommunistik mafkura o‘rnini milliy g‘oya va mafkura oldi. Buning ifodachisi badiiy asar mazmunida ham yangilanish paydo bo‘ldi. Paydo bo‘lgan yangi mazmun o‘ziga xosu mos yangi badiiy shakl ham ixtiro qiladi. Badiiy shakl hayot ifodasidir, obraz, obraz esa badiiy shaklni tashkil qiladi. Bugungi obraz mustaqillikni o‘ziga ne‘mat deb bilgan, o‘zligini tan olgan, iymonli, diyonatli shaxs. Shu misolimiz shaklga nisbatan mazmunning yetakchiligini yana bir karra tasdiqlaydi.

Shaklga kelganda shuni aytish kerakki, yangi tamoyilga ko‘ra u haqida ba‘zi mulohaza talab fikrlarga aniqlik kiritishga to‘g‘ri keladi. Ba‘zi adabiyotshunoslar

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

shaklni “mazmunning tashqi qiyofasi ko‘rinishi” deb baholaydilar. Fikr tabiat ko‘rinishi, narsa-predmetlarga to‘g‘ri keladi. Ammo badiiy asarga kelganda bu fikr hamma vaqt ham to‘g‘ri emas. Asarda shakl tashqi qiyofa sifatida emas, balki ichki uyushish, aniqrog‘i ichki mohiyatidir. Masalan, asar tili voqeasi, kompozitsiyasi, xarakteri va nihoyat tasvir vositalarini tashqi ko‘rinishi deb bo‘lmaydi. Hamid Olimjon “O‘rik gullaganda” she‘rining tashqi qiyofasi yoki ko‘rinishi mana bu deb bo‘lardimi? Bizningcha yo‘q.

Obraz, xarakter, syujet, tasvir vosita va ifoda usullarini konkret holda an‘anaviylikka moyilligini alohida–alohida tahlil qilamiz. Ular yig‘ilib badiiy shaklni tashkil qiladi. Ayon bo‘ladi, badiiy shaklga an‘anaviylik xos ekan. Shundan kelib chiqib, bir boshqa adabiyot shaklining keyingi davr shaklida yuzaga keltirgan an‘analarini, yoki bir davr badiiy shaklining vorisiy ekanligi umumiy rejada nega adabiyotshunoslikda o‘rganish manbai bo‘lganini ko‘rish mumkin. Adabiyot taraqqiyotini tadqiq qilayotganda ana shu kabi muhim nazariy muammo nazardan chetda qolib ketmoqda. Shunda badiiy shakl haqidagi nazariy qarash, tushuncha va fikrlar yanada aniqlashadi va boyiydi.

Adabiyot adabiyotshunoslikning bosh muammosi badiiylikdir. Badiiylik esa Chernishevskiy birinchilardan bo‘lib uqtirganidek, mazmun va shakl birligidir. Badiiylikning ana shu masalasi bugungi adabiyotshunoslikning dolzarb masalalaridan biri sifatida yangicha talqin qilinmoqda. Jumladan, adabiyotshunos Bahodir Sarimsoqov “Adabiyotda shakl va mazmun munosabatlarining ayrim muammolari” maqolasida mazmun va shakl borasida “yanada unumliroq metodologik yondoshishlar yo‘lidan borishga to‘g‘ri keladi”, deb yozadi. Olim huddi shu fikrdan kelib chiqib, maxsus masala bo‘yicha qator hal qilinishi va e‘tibor berilishi lozim bo‘lgan muhim masalalarni ko‘targan. Birinchidan, mazmun va shakl uyg‘unligi bosh masala, shundan tanlangan mazmun tanlangan shaklni taqazo qiladi. Ikkinchidan, ya‘ni mazmun o‘ziga xos shakl talab etadi, yoki shakl ham o‘ziga xos, tanlangan mazmunda namoyon bo‘ladi. Uchinchidan, mazmun va shakl uyg‘unligida muvofiqlik hamisha saqlanavermaydi, degan yangi qarash. Masalan, yaxshi mazmunda xunuk qiyofa, xunuk qiyofada ezgulik mazmun ifodalanishi mumkin. To‘rtinchi, badiiy adabiyot tarixida badiiy mazmun va shaklning barcha ijodkorlar uchun barqaror, o‘zgarmas usul va nisbatlari yo‘q. Har bir ijodkor mazmunga muvofiq shakl tanlaydi. Talant ham ana shu oliy nuqtada namoyon bo‘ladi. Ko‘rinadiki, mazmun va shakl borasida o‘z yechimini topishi lozim bo‘lgan muammolar talaygina. Uni hal qilishning birdan-bir yo‘li matbuot va ilmiy anjuman

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

va seminarlarda keng miqyosda munozara uyushtirib, fikrlarni umumlashtirish orqali yagona yechimga kelishdan iborat.

Adabiyotlar:

1. Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент, - 1980, 153 б;
2. Бобоев Т. Адабиётшуносликка кириш, -Тошкент, -1996, -93 б.
3. Султон И. Ўша манба, 93 б.
4. Султон И. Ўша манба, 163 б.
5. Султон И. Ўша манба, 152 б.
6. Саримсоқов Б. Адабиётда шакл ва мазмун муносабатларининг айрим муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти, - 1997, - 10 б.

